

KICHIK SUD JARAYONI (MINI-TRIAL) - NIZOLARNI HAL QILISHNING MUQOBIL TURI SIFATIDA

Ergashev Abdulaziz Ilxom o`g`li

Toshkent davlat yuridik universiteti “Ommaviy huquq fakulteti” tyutori

ergashevabdulaziz1402@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur tezisda nizolarni hal qilishning muqobil usullaridan biri bo`lgan “Kichik sud jarayoni” tushunchasi, uning kelib chiqishi, samaradorligi afzalliklari va kamchiliklari bilan birgalikda yoritilib, uning nizolarni hal qilishning boshqa usullari, ya`ni mediatsiya, arbitraj va muzokaralardan farqli hamda o`xshash jihatlari yoritiladi. Mazkur sohaga oid ma`lumotlar tahlil qilinib, kichik sud jarayonini O`zbekiston Respublikasi sharoitida implementatsiya qilish masalari ko`rib chiqiladi.

Kalit so`zlar: nizolarni hal qilishning muqobil usullari, kichik sud jarayoni, mediatsiya, muzokara, arbitraj sudi.

Ma`lumki, nizolarni hal qilishning an`anaviy usuli bo`lgan sudlarga kelib tushayotgan ishlar hajmi amaliyotda tobora ortib bormoqda. Ilg`or xorijiy davlatlar tajribalari bu borada nizolarni hal qilishning muqobil usullarini allaqachon o`z amaliyotlarida keng joriy etib ulgurgan. Bunday usullardan eng ommaboplari, ya`ni mediatsiya, hakamlik sudlari va muzokaralarning keng qo`llanilishi oqibatida nizolarning ko`pchiligi sudgacha bormay hal qilinmoqda. O`zbekiston Respublikasida nizolarni hal qilishning muqobil usullaridan foydalanish amaliyoti boshlanganiga hali ko`p bo`lganicha yo`q. Shu sababdan ushbu amaliyotni rivojlantirish va uning huquqiy asoslarini ishlab chiqib, ijrosini ta`minlash ustuvor

vazifalardan biri bo`lib qolmoqda. Buning yaqqol dalilini O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28- yanvardagi PF–60-son Farmoni 1-ilovasida keltirilgan 15-maqсад, ya`ni “nizolarni hal etishning muqobil usullaridan keng foydalanish uchun zarur tashkiliy-huquqiy shart-sharoitlarni yaratish, yarashuv institutini qo`llash doirasini yanada kengaytirish”¹ masalalarining vazifa sifatida belgilab qo`yilishida ko`rishimiz mumkin.

Kichik sud jarayoni tushunchasi va uning mazmuni. Avvalambor, nizolarni hal qilishning muqobil usullaridan biri bo`lgan “kichik sud jarayoni”ni haqiqiy sud jarayoni bilan adashtirmaslik lozim. Bunga sabab “kichik sud jaryoni” ixtiyoriy bo`lib, taraflarga nizoni xolis uchinchi shaxs yoki ekspertlar guruhi oldida hal qilish imkonini beradi. Unda qaror qabul qiluvchi sudya va uzoq cho`ziladigan sud protsessi bo`lmaydi va taraflar kelishuvning bir shakli sifatida o`zlarining ixtiyoriga ko`ra qatnashadilar. Qolaversa, istalgan vaqtda unda ishtirok etishdan bosh tortishlari mumkin. Ushbu jarayonda taraflar tomonidan boshqaruv vakillari va o`zlari uchun nizoni hal qilish vakolatiga ega bo`lgan advokatlar tayinlanadi².

Nizolarni hal qilishning muqobil usullaridan biri hisoblanuvchi kichik sud jarayoni ham boshqa usullar, jumladan, mediatsiya, muzokara va hakamlik sudlari kabi nizolarni tezroq hal qilish, moliyaviy xarajatlarni kamaytirish va ishning maxfiyligini ta`minlash maqsadlarida qo`llaniladi. Jarayonda sud majlisida bo`lgani kabi advokatlar ishni taraflar va xolislar e`tiboriga qisqacha taqdim etishadi. Taqdimotlar xolis maslahatchi, hakam va nizoni hal qilish vakolatiga ega bo`lgan har bir tomon vakillari tomonidan tinglanadi³. Taraflar ushbu jarayondan oldin va

¹ O`zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, PF-60-son, 28.01.2022, // URL: <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>

² Douglas A. Henderson, Avoiding litigation with the Mini-Trial: The Corporate Bottom Line As Dispute Resolution Techniueq, 46 S. C. L. Rev. 237 (1995), // URL: <https://scholarcommons.sc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3331&context=sclr>

³ Eric D. Green Jonathan B. Marks Ronald L. Olson, Settling Large Case Litigation: An Alternative Approach, L.A. L. REV. 493, 6-1-1978, // <https://digitalcommons.lmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1297&context=llr>

jarayon davomida o'z pozitsiyalarini aniq begilab olishlari lozim. Shundan so'ng, advokatlar nizo bo'yicha o'z talablarini tayyorlashga kirishishadi. Ushbu vaziyatga xos yana bir jihatlardan biri bu advokatlarga berilgan muddatlarning cheklanganligida. Ya'ni kichik sud jarayoni kelishuviga ko'ra, advokatlarga o'z pozitsiyalarini ishlab chiqish uchun bir necha soatdan bir necha kungacha qat'iy muddat belgilanadi va bu ularni ko'proq eng muhim argumentlarga e'tibor qaratishga undaydi.

Odatda, kichik sud jarayoni kelishuvi ikkala tomonning o'z ishlarini tavsiflovchi qisqa muddatli hujjatlarni tayyorlashini belgilaydi. Ushbu hujjatlar kichik sud jarayoni oldidan kelishilgan vaqtda almashiniladi va shunda boshqaruv vakillari ularni kichik sud jarayoni boshlanguniga qadar o'qishlari mumkin bo'ladi. Kelishilgan sanada ishtirokchi taraflarning advokatlari o'z ishlarini tashkilot rahbariyati vakillari oldida taqdim etadilar. Har bir taqdimotdan keyin taraflar o'rtasida savol-javob bo'lishi mumkin.

Boshqaruv vakillari odatda ishga aloqador bo'lmagan xolis shaxslardan tayinlanadi. ular jarayonni nazorat qilib borishsada, tomonlar uchun majburiy yakuniy qaror qabul qilish vakolatiga ega emas. Taraflarning o'zlari qarshi tomonning argumentlarini, xolis maslahatchining ko'rsatmalarini va boshqaruv vakillarining xulosalarini inobatga olgan holda o'zaro muvofiq yakuniy qarorga kelishlari zarur.

Jarayon boshlangandan so'ng, boshqaruv vakillari va taraflarning advokatlari birgalikda *kichik sud jarayoni kelishuvi* ni ishlab chiqadilar. Ushbu tuzilgan kelishuv taraflar uchun o'zaro vazifa va majburiyatlarni yuklagan holda, butun jarayon davomida yo'riqnoma (**reglament**) vazifasini bajaradi.

Ko'pgina kichik sud jarayonlarida boshqaruv vakillariga xolis maslahatchi yordam beradi. Bu taraflar uchun ixtiyoriy. Agar foydalanilsa, xolis maslahatchi boshqaruv vakillarining afzalliklariga qarab turli xil rollarni bajarishi mumkin. Ular

kichik sud jarayonining taqdimot qismiga raislik qilishi ham mumkin. Yoki qonun yoki texnik masalalar bo'yicha maslahat berishadi. Ko'pgina kichik sud jarayoni bo'yicha xolis maslahatchilar iste'fodagi sudyalari yoki huquq professorlari bo'lib, ular o'zlariga eng ta'sirli deb topilgan dalillarni qonun asosida muhokama qilishlari mumkin. Boshqa hollarda, xolis maslahatchi nizo mavzusi bo'yicha texnik ekspert bo'lib, standart muhandislik amaliyoti yoki boshqa texnik masalalar bo'yicha maslahat bera oladi, xolos. Xolis maslahatchi tomonidan berilgan har qanday fikr-mulohazalar shunchaki maslahat tarzda qabul qilinadi. Qarorlar rahbariyat vakillari tomonidan rasmiy kichik sud jarayoni majlisidan so'ng qabul qilinadi⁴.

Keyinchalik kichik sud muhokamasi natijalari har qanday boshqa muzokaralar yo'li bilan tuzilgan kelishuv kabi ehtiyotkorlik bilan hujjatlashtiriladi. Bu muzokaralar adolatli hal etish yoki ishtirok etmaganligidan manfaatdor bo'lgan har bir kishi tomonidan ko'rib chiqilishi mumkin.

Kichik sud jarayonining kelib chiqishi va rivojlanishi. Nizolarni hal qilishning turlaridan biri bo'lgan kichik sud jarayonidan foydalanish bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlari yetakchi hisoblanadi. Uning qisqacha tarixi ham Amerika bilan bevosita bog'liq. Kichik sud jarayoni 1977-yilda fuqarolik huquqi bilan bog'liq patent masalasini hal qilish jarayonida yuzaga kelgan. Jarayonda har ikki tomon vakillari o'zlarining argumentlari va dalillarini keltirib, tanlangan hakam boshchiligida muzokaralarni boshlashadi va 5 yil davomida an'anaviy sudda o'z yechimini topmagan masala 3 kun ichida hal qilinadi⁵.

Kichik sud jarayoni ishda advokatlarning ko'nikmalari va bilimlaridan foydalanish orqali bahslashayotgan taraflarning o'zlari o'rtasidagi muloqotni

⁴ Douglas A. Henderson, Avoiding litigation with the Mini-Trial: The Corporate Bottom Line As Dispute Resolution Techniueq, 46 S. C. L. Rev. 237 (1995), // URL: <https://scholarcommons.sc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3331&context=sclr>

⁵ Eric D. Green Jonathan B. Marks Ronald L. Olson, Settling Large Case Litigation: An Alternative Approach, L.A. L. REV. 493, 6-1-1978, // <https://digitalcommons.lmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1297&context=llr>

osonlashtirishi mumkin. Bu 1980-yillarning boshlarida Amoko neft kompaniyasi ishtirokidagi bahsda yaqqol ko`rinadi⁶.

Nizo masalasida advokatlar tomonidan barcha dalillar keltirilib, pozitsiyalar mustahkamlangandan so`ng Amokoning advokati faqat taraflar, ya`ni biznesmenlarga o`zaro savol berishga ruxsat beradi, advokatlarning o`zlari esa savollar berishmagan. O`zaro savol-javoblar natijasida asosiy masalalar bevosita biznesmenlarning o`zi tomonidan kelishib olinadi va tomonlar o`zaro kelishuvga erishishgan. Ushbu amaliyot shuni ko`rsatadiki, muayyan ish yuzasidan advokatlar tomonidan zaruriy pozitsiyalar bildirilishi ishni mazmunan to`liq ko`rsatib beradi va vakillarga tushunarli qiladi. Shu orqali tomonlarning o`zlari ham masalani bevosita hal qila olishadi.

Yana bir Amerika bilan bog`liq vaziyatda Yapon-Amerika biznes nizolari yuzaga keladi va uni hal qilishda kichik sud jarayonlarida samarali foydalaniladi. Sababi bunday turdagi xalqaro xarakterdagi nizolarni hal qilish tomonlardan ancha vaqt va sarmoya talab qiladi. Bundan tashqari, turli davlatlarda turli xil huquqiy tizimlar qo`llanilishi tufayli, nizolarni an`anaviy usulda hal qilish yanada qiyinlashadi⁷.

Kichik sud jarayoni bilan bog`liq yana bir vaziyat Germaniya korporatsiyalaridan biri bilan sodir bo`ladi. Korporatsiyaning AQShdagi distribyutori faoliyati vaqtinchalik to`xtatiladi. Natijada, distribyutor kompensatsiya sifatida korporatsiyadan bir million dollar talab qiladi va uning advokati vaqtni tejash uchun kichik sud jarayoni protsedurasini sinab ko`rishga qaror qiladi. Ikkala tomonning taqdimotlari va o`z pozitsiyalarini muhokama qilish uchun berilgan vaqt

⁶ Kanowitz, supra note 59, at 646.

⁷ Douglas A. Henderson, Avoiding litigation with the Mini-Trial: The Corporate Bottom Line As Dispute Resolution Techniue, 46 S. C. L. Rev. 237 (1995), // URL: <https://scholarcommons.sc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3331&context=sclr>

o'tgach, tomonlar o'n besh daqiqa ichida o'zaro manfaatli bir qarorga kelishadi⁸. Shu orqali nizo atiga 15 daqiqa ichida hal qilingan.

Adabiyotlarda ta'kidlanganidek, kichik sud jarayonining asosiy afzalliklaridan biri uning iqtisodiy samaradorligidir. An'anaviy sud jarayoni qimmat bo'lishi mumkin, chunki bunda advokatlik to'lovlari, sud xarajatlari va ekspert guvohliklari qo'shiladi. Bundan farqli o'laroq, kichik sud jarayoni barcha ishtirokchilar uchun xarajatlarni kamaytiradigan, yanada soddalashtirilgan samarali jarayonni taklif qiladi (Hensler va boshq., 2003).

Kichik sud jarayonining nizolarni hal qilishning boshqa muqobil usullaridan farqli va o'xshash jihatlari. Kichik sud jarayoni nizolarni hal qilishning boshqa muqobil choralaridan bir muncha farq qiladi. Jumladan, uni mediatsiya bilan solishtiradigan bo'lsak, mediatsiya jarayonida mediatsiya ishtirokchilari taraflar va mediatorlardan iborat bo'lsa, kichik sud jarayonida boshqaruv xodimlari, taraflar, ularning advokatlari va xolis maslahatchilar (doimiy emas) tashkil etadi. Mediatsiyada mediatorning roli uchinchi xolis shaxs sifatida taraflarga murosaga kelishga ko'maklashish, ularni yon bosishga ko'ndirish, har ikki taraf uchun maqul yechim topa olish hisoblanadi. Kichik sud jarayonida esa jarayonni olib boruvchi boshqaruv xodimlari ko'proq jarayonni nazorat qilishga, tartib-qoidalarga rioya qilinishiga e'tibor qaratib, kuzatib borishadi. Nizo bo'yicha murosaga kelishish masalalari ko'proq tomonlarning vakillariga bog'liq, ya'ni ular o'zaro kelishuvga erishish uchun astoydil harakat qilishadi. Kichik sud jarayonining mediatsiyaga o'xshash jihatlardan biri esa uning mediatsiyadagi tomonlarning nizo bo'yicha o'z fikrlarini bildirishi ya'ni tinglanishi boqichiga o'xshab ketishidadir. Chunki kichik sud jarayonida ham taraflar nizo bo'yicha o'zlarining muammasini pozitsiyasi va xulosasini bildirishadi.

⁸ Green, Corporate Dispute Management in the cpr legal program manual, HANDBOOK, 1982.

Kichik sud jarayonining arbitraj hamda muokaradan farqli jihatlari ham mavjud. Jumladan, arbitrajda nizolar belgilangan qonunchilik asosida ko`rib chiqiladi va qarorlar arbitr tomonidan tegishli tarzda qabul qilinadi. Kichik sud jarayonida qaror boshqaruv xodimlari tomonidan chiqarilsada, taraflarning vakillari qarorni shakllantirishda asosiy rolni bajarishadi.

Kichik sud jarayoning muzokaradan farqli jihati shuki, unda uchinchi taraflar boshqaruv xodimlari, xolis maslahatchilar, advokatlar ishtirok etadi, Muzokara esa faqat taraflar ishtirokida o`tkazilib, uchinchi taraflar jalb etilmaydi

Kichik sud jarayonining afzalliklari. Kichik sud jarayonining afzalliklariga to`xtaladigan bo`lsak, ushbu jarayon nizolarni hal qilishning boshqa muqobil choralaridan farqli ravishda tomonlarga nizo boyicha o`z pozitsiyalarini yaxshiroq anglashga, o`zlarining kuchli va kuchsiz jihatlarni tadqiq etishga va shu bilan birga ikkinchi tomonning pozitsiyasini ham bilishga imkon beradi. Ushbu jarayon ham boshqa muqobil choralar singari vaqt va moddiy xarajatlar jihatidan taraflar uchun ancha foydali. Nizoni an'anaviy sudlarda ko`rish uchun ketadigan vaqt hamda ushbu jarayonda advokatlarga to`lanadigan pul miqdorlari anchayin yuqori hisoblanadi. Kichik sud jarayonlari esa ancha qisqa muddatda o`tkazilib, tomonlarni ortiqcha ovoragarchilik va uzoq cho`ziladigan sud majlislaridan himoya qiladi. Qolaversa, yirik korxonalar va tashkilotlar uchun nizolarning kichik sudda hal qilinishi ular obro`siga yetkazilishi mumkin bo`lgan puturlarning oldini oladi. Bundan tashqari tomonlar ushbu jarayondan keyin do`stona aloqalarni saqlab qolishlari mumkin. Chunki odatda an'anaviy sudlardagi tortishuv hamda adovat tufayli tomonlar keyinchalik faoliyatlarida qayta duch kelishni istashmay qoladi. Ammo ushbu jarayondan keyin nizo hal qilinsa, bu tomonlar uchun keyinchalik yana birga ishlashlari uchun imkoniyat yaratadi.

Nizolar qisqa muddatlarda va konfidensiallik qoidalariga asoslangan holda hal qilinib, taraflar uchun maqbul qarorga kelinadi. Ba`zi hollarda vaqt ko`p pul talab

qiladi. Misol uchun, agar hisob-kitoblar foizlarni to'lashni nazarda tutsa, bir necha yil davomida o'sib boruvchi foiz xarajatlari hisob-kitob narxiga sezilarli darajada qo'shilishi mumkin. Advokatlar o'z ishini taqdim etish uchun qisqa vaqtga ega bo'lganligi sababli, ular o'z pozitsiyalarini qo'llab-quvvatlaydigan asosiy masalalarga e'tibor qaratishlari kerak. Bu nafaqat yig'ilish davomida vaqtni tejaydi, balki konferensiya oldidan to'planishi kerak bo'lgan dalillar miqdorini ham keskin kamaytiradi. Bundan tashqari, vaqt qisqa bo'lgani uchun, advokatlar guvohlar sonini diqqat bilan tanlaydi va cheklaydi. Yana bir muhim tejamkorlik - bu to'liq sud ishlarining narxiga nisbatan kichik sud jarayonining nisbatan oddiy narxidir.

Yuqoridagilarni umumlashtirga holda kichik sud jarayonlari quyidagi xususiyatlarni o'zida jamlaydi:

Ixtiyoriylik - undan foydalanishda hech kim bosim o'tkazmaydi va qatnashishga rozi bo'lgan har qanday tashkilot buni manfaatli deb hisoblagani uchun ishtirok etadi. Har qanday ishtirokchi istalgan vaqtda, hatto yig'ilish paytida yoki undan keyin ham jarayonni tark etishi mumkin.

Tezlik - ishtirokchilarning o'zlari tomonidan belgilangan jadval asosida amalga oshiriladi. Muammolarni uzoq davom ettirishga hojat yo'q. Taraflarga ishlarni taqdim etish uchun ajratilgan vaqt qat'iy belgilangan bo'ladi.

Ba'zan yirik nizolar an'anaviy sudlarda 1-2 yil hatto 3-5 yil vaqtni oladi. Kichik sud jarayonlari ushbu vaqtni tejab, jarayonini tezlashtirishi mumkin.

Norasmiylik – yig'ilish uni qanday o'tkazish kerakligi haqidagi qat'iy qoidalarga rioya qilishi shart emas. Ishtirokchilar qanday protseduralardan foydalanishni, qanday masalalar muhokama qilinishini yoki muhokama qilinmasligini hal qilishlari mumkin. Bunday tartib belgilanganligiga qaramay, u moslashuvchan xarakterda.

Maxfiylik - kichik sud jarayoni konfidensiallikka asoslanadi.

Kichik sud jarayonining kamchiliklari. Boshqa choralarda bo`lgani kabi ushbu kichik sud jarayonida ham ayrim kamchiliklar ko`zga tashlanadi. Ushbu jarayonda tomonlar xuddi suddagi kabi o`zlarining asosiy dalillari, pozitsiyalarini keltirib, ikkinchi tarafni o`zlarining kechli pozitsiyada ekanliklarini ko`rsatishga harakat qiladi. Buning ortidan esa jarayonda asosiy strategiyalar, dalillar va pozitsiyalar yuzaga chiqadi. Ushbu jarayonning ixtiyoriyligidan kelib chiqilsa, tomonlar o`rtasida murosaga kelinmagan taqdirda taraflar o`zlariga noma'lum bo`lgan ikkinchi tarafning muhim strategiyalaridan xabardor bolib qolishi mumkin va bu keyinchalik an'anaviy sudga borilganda ayrim muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Biroq odatda, tomonlar o`rtasida tuziladigan kelishuv ya'ni reglamentda, agar sud muhokamasi davomida kelishuvga erishilmagan bo`lsa, sud majlisida ishtirokchilar tomonidan berilgan bayonotlar sud ishtirokchilariga nisbatan keyinchalik qarshi qo`llanilishi mumkin emasligi to`g`risidagi qoidalarni ham o`z ichiga oladi.

Kichik sud jarayonini O`zbekiston uchun implementatsiya qilish masalalari. So`nggi yillarda o`tkazilgan islohotlar tufayli O`zbekiston Respublikasida nizolarni muqobil hal qilish choralardan mediatsiya, hakamlik sudlari va muzokaralardan foydalanish amaliyoti asta-sekin yo`lga qo`yilmoqda. Biroq hozircha jamiyat aholisi o`rtasida ushbu amaliyotlarga nisbatan yetarlicha tajribaning yetishmasligi, sohaga oid mutaxassislarning tanqisligi, jamiyatning huquqiy qarashlarida azaldan o`rnashib qolgan stereotiplar (nizolar faqat sudda hal bo`lishi mumkinligi)dan voz kechila olmayotganligi, ushbu soha rivojiga o`zining salbiy ta'sirini o`tkazmoqda. Shu sababli muayyan amaliyotni Respublika miqyosida tatbiq etish, qonunchilikka kiritib, uni qabul qilishdan oldin, uning rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratilishi zarur. Ya'ni dab-durustdan, muayyan tayyorgarlik va sharoitlarsiz xorij tajribasining o`zigagina asoslanib, muayyan amaliyotni implementatsiya qilish kutilgan natijani bermasligi mumkin. Buni 2006-

yilda qabul qilingan “Hakamlilik sudlari to`g`risida”gi qonun va uning mamlakat bo`ylab tadbiriq etilishi misolida ko`rishimiz mumkin. Chunki qabul qilinganligiga qariyb 20 yil bo`layotgan ushbu qonun hamda u bilan bog`liq amaliyot haligacha yetarli darajada o`z samarasini beryotgani yo`q.

Shuning uchun nizolarni hal qilishning muqobil turlaridan biri bo`lgan kichik sud jarayonini O`zbekiston sharoitida qo`llash hamda undan yetarli darajada samara olish uchun, avvalambor, nizolarni hal qilishning implementasiya qilingan mavjud choralarini qo`llab quvvatlash, ular faoliyatining samaradorligini oshirish uchun tegishli choralar ko`rish, aholi o`rtasida ulardan foydalanishning ustun jihatlarini yoritish va ularni jalb qilish zarur. Yetarlicha shart-sharoit yaratilganidan so`ng ushbu amaliyotlarni qabul qilish va ulardan fodalanih maqsadga muvofiq bo`ladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo`lsak, nizolarni hal qilishning muqobil usullari - tomonlarning va boshqa shaxslarning yuzaga kelgan nizoni hal qilish bo`yicha uni suddan tashqari hal etish yoki yarashuv yoki boshqa taqiqlanmagan tartib-qoidalar yordamida hal qilishga qaratilgan o`zaro bog`liq harakatlar tizimidir. Ushbu usullardan biri bo`lgan kichik jarayoni o`zida ko`plab afzalliklarni qamrab olgan. Jumladan, iqtisodiy samaradorlik (ortiqcha xarajatlar qilishning oldini oladi), vaqtni tejash (nizolar yillar davomida emas balki bir necha oyda hal etilishi mumkin) va tomonlarga o`z nizosi natijalarini nazorat qilish imkoniyatini berish(qarorlar arbitr yoki mediatorlar tomonidan emas, balki taraflarning o`zlari tomonidan qabul qilinadi). Bundan tashqari, kichik sud jarayoni nizolarni hal qilishda ko`proq hamkorlikda yondashishni rag`batlantiradi va taraflarga o`z ishlarining kuchli va zaif tomonlarini baholash uchun sharoit yaratadi. Ushbu sharoit sudlardan farqli ravishda norasmiy bo`lib, bunda taraflar kengroq huquq va erkinliklarga ega bo`lishadi.

Ushbu amaliyotni O'zbekiston Respublikasida implementatsiya qilish masalasiga to'xtalsak, bu hali biroz tayyorgarlik va zaruriy shart-sharoitlarni yaratishni ko'zda tutadi. Misol uchun, aholi o'rtasida nizolarni sudgacha hal qilish mumkinligi va buning uchun sharoitlar yaratilganligi (mediatsiya va hakamlik sudlari) keng targ'ib etilsa, ushbu sohada yetarli darajada malakali kadrlar yetishtirilgandan so'ng albatta asta-sekin bunday amaliyotlarni joriy etish mumkin.

Yuqoridagilardan umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, murakkab huquqiy nizolarni iqtisodiy jihatdan samarali va vaqt jihatidan unumli hal qilishda kichik jarayon nizolarni muqobil hal qilishning qimmatli vositalaridan biri degan xulosaga kelinadi. U tomonlarga ijobiy yechimlarni o'rganish va an'anaviy sud jarayonlarining uzoq va ziddiyatli xarakteridan qochib, xolisona munosabatlarni saqlab qolish imkoniyatini yaratadi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, PF-60-son, 28.01.2022,
// URL: <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
2. Douglas A. Henderson, Avoiding litigation with the Mini-Trial: The Corporate Bottom Line As Dispute Resolution Techniuqe, 46 S. C. L. Rev. 237 (1995), // URL: <https://scholarcommons.sc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3331&context=sclr>
3. Ronald L. Olson, Dispute Resolution: An Alternative for Large Case Litigation, LmG., Wmter 1980, at 22, 59.
4. Eric D. Green Jonathan B. Marks Ronald L. Olson, Settling Large Case Litigation: An Alternative Approach, L.A. L. REV. 493, 6-1-1978, // <https://digitalcommons.lmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1297&context=llr>
5. Kanowitz, supra note 59, at 646.
6. Green, Corporate Dispute Management in tile cpr legal program minitrial, HANDBOOK, 1982.
7. https://www.americanbar.org/groups/dispute_resolution/resources/disputeresolutionprocesses/mini-trial/#:~:text=Share%3A,authority%20to%20settle%20the%20dispute.

INNOVATIVE OFFERS IN EDUCATION AND SOCIETY

American International Open Conference 2024

<http://innconferences.iblogger.org/>

